

Recomendaciones de Investigación

Abril 2019 p.1

Fundación Universitaria de Popayán Sede Norte

Puntos de interés especial:

- Criterios de Evaluación.
- En la sustentación demostrar competencias argumentativas, interpretativas y propositivas.
- La aprobación depende de la sustentación.
- Las segundas sustentaciones deben tener los ajustes de las recomendaciones dadas.
- Anteproyectos aprobados en la sustentación tienen la opción de derecho de grado.
- Aprobado la sustentación del proyecto finalizado los estudiantes inician su proceso de derechos de grado.

A continuación nos permitimos informar aspectos importantes para el proceso de investigación:

1) La evaluación del Anteproyecto y proyecto tienen en cuenta criterios establecidos por la universidad como el Estilo, el capital investigativo, el planteamiento del problema, los objetivos, los referentes conceptuales, la metodología, los resultados y la discusión, conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.

2) La sustentación de Anteproyecto conlleva una nota diferente al trabajo del anteproyecto. Implica demostración de las competencias argumentativas, interpretativas y propositivas.

3) Es en la sustentación que se define la aprobación del anteproyecto y Proyecto.

4) Hay una segunda sustentación de Anteproyectos. Los estudiantes deben tener en cuenta las recomendaciones dadas en la primera susten-

tación y realizar las correcciones para la segunda sustentación.

5) El hecho de que sustenten no quiere decir que se apruebe el proyecto. Recuerden que es importante demostrar en la sustentación las competencias Argumentativas, Interpretativas y propositivas en el campo de la Psicología.

6) Las personas encargadas de los anteproyectos son los estudiantes y no el Asesor.

7) Los anteproyectos que sean aprobados en el momento de la sustentación, tendrán la opción de derecho de grado, donde contarán con un año para terminar su trabajo de grado y con su asesor institucional.

8) Una vez aprobado la sustentación del Proyecto finalizado, los estudiantes asumirán los derechos de grado y estar atentos a la fecha de graduación.

Recomendaciones de Investigación

Abril 2019 p.2

Fundación Universitaria de Popayán Sede Norte

Criterios de Evaluación

Puntos de interés especial:

- 1. Estilo
- 2. Capital investigativo,
- 3. Planteamiento del problema
- 4. Objetivos,
- 5. Referentes conceptuales
- 6. Metodología
- 7. Resultados
- 8. Discusión
- 9. Conclusiones
- 10. Recomendaciones
- 11. Referencias bibliográficas
- 12. Anexos.

1. Estilo: Correcta ortografía, redacción, gramática, argumentación persuasiva y nivel técnico apropiado.

2. Capital Investigativo: problemáticas creativas articuladas a las líneas de investigación

3. Planteamiento: pregunta claramente definida, coherencia con los antecedentes, suficiencia en la revisión y documentación. Análisis crítico, describir el contexto, justificación de la investigación, hacer explícita la relevancia social, disciplinar y su impacto en la Psicología.

4. Objetivos: General y específicos. Redacción y pertinencia.

5. Referente conceptual: Identificación de categorías o variables, conceptos, relevancia temática, conectores.

6. Metodología: Identificar, describir y justificar el tipo de investigación. Coherente con la pregunta de investigación. Explicar: técnica/métodos/ instrumentos/ pasos/ fases/detalles sobre la población de estudio/ justificación de la muestra/Fuente de información válida y confiable. Coherencia de las fuentes de información con la pregunta.

Plano de sistematización, triangulación, implicaciones éticas (Ries-

gos del estudio y medidas de prevención). Responder a la propuesta en el tiempo estimado.

Cronograma: contempla las fases, pasos indicados en la metodología, es realista y alcanzable en los tiempos estimados.

Presupuesto: Recursos para desarrollar la propuesta: técnicos, materiales, humanos disponibles y alcanzables.

7. Resultados: proceso para el logro de los objetivos, pruebas estadísticas, programa de cómputo en el análisis de datos, técnicas de análisis, nivel de confiabilidad, pruebas. Fundamentar la conclusión. Evitar los detalles excesivos, emplearlos en anexos.

8. Discusión: Con los resultados dar respuesta a las preguntas de investigación de estudio. Puede anunciar los resultados inesperados. Plantear las relaciones entre los resultados y los antecedentes. Adecuado nivel de generalización. Metodología de estudio, su utilidad, beneficios y limitaciones para dar respuesta a la pregunta. Analizar las implicaciones prácticas de los hallazgos.

9. Conclusiones y Recomendaciones: Principales ideas expuestas. Qué aprendió, alternativas de solución a los problemas identificados en el planteamiento. Conclusiones expuestas con rigor lógico, claridad, originalidad, precisión. Compatibilidad con la ética, significancia y pertinencia. Recomendaciones y sugerencias, directrices de investigación futura, limitaciones, beneficios, ventajas y posible aplicación.

10. Referencias Bibliográficas: Las referencias corresponden a las citas, referencias actuales, relevantes y suficientes. (Referenciar un artículo en otro idioma).

11. Anexos: Instrumentos de investigación, tablas, leyes, gráficos, formatos.